

doi: 10.5281/zenodo.4966247

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Technology of Study Intensification in the Conditions of a Workshop on Specialized Disciplines

Iryna Lutsenko

DSc. in Pedagogy, Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine)

sofiras@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-8360-9943>

Abstract. *The article reveals the specifics of the content of methodological disciplines, which consists in a combination of declarative and procedural knowledge. The workshop is substantiated as the optimal form for mastering the educational topics of methodical content and the algorithm of its holding is presented, which covers the actions of the teacher and students.*

Techniques that provide intensification of training in the workshop are revealed, among which a set of techniques that provide educational interaction is highlighted: task performance in a team; team presentation of the completed task; combination of collective and individual participation in the lesson; partial survey conducted by students, etc.

Key words: *declarative knowledge, procedural knowledge, workshop, intensification of training, educational interaction.*

Вступ

Introduction

Сьогодні для вищої освіти актуальним є філософське осмислення цивілізаційних реалій і парадигмальний аналіз її розвитку. Українські ЗВО визнали пріоритетними такі підходи, що у сукупності виступають в якості інновацій в освіті, як: особистісно-орієнтований, компетентнісний, рефлексивний, синергетичний, аксіологічний, інноваційний. В умовах глобалізаційних змін сучасні заклади зорієнтовані на створення та підтримку нової академічної атмосфери, в якій відповідальність за навчання покладається на самих студентів, заохочується їхня активність, зокрема навчальна, що передбачає значний відсоток самостійної роботи в процесі опанування навчальної дисципліни. За таких умов виникає необхідність в інтенсифікації навчання під час занять з викладачем. Більш ефективному використанню навчального часу сприяє оптимальне співвідношення предметного змісту і форм та методів навчання, використання потенціалу навчальної інтеракції.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні інтенсифікації навчання у ЗВО, розробленні технології проведення семінару-практикуму з фахових дисциплін для студентів спеціальності «Дошкільна освіта».

Методи та методики дослідження

Methods and Techniques of the Research

У процесі вивчення проблеми інтенсифікації освітнього процесу у ЗВО використовувались: 1) методи теоретичного аналізу та узагальнення 2) моделювання технології проведення семінару-практикуму.

Результати *Results*

Предметний зміст фахових методичних дисциплін, які включено до блоку дисциплін професійної підготовки студентів, що здобувають вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта», є прикладом вироблених методичними науками декларативних і процедурних знань.

У структурі робочих програм навчальних методичних дисциплін здобуття декларативних фахових знань у вигляді теоретичних положень наук, на які спирається певна методика, передбачається у першому – теоретичному модулі. Наприклад, для дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» – це філософські, природничі, лінгвістичні, психологічні, педагогічні поняття, положення вчень, теорій цих наук, загальні закономірності засвоєння мовлення, фундаментальні поняття дошкільної лінгводидактики. Однак, специфіка змісту наступних модулів методичної дисципліни полягає у тому, що кожний модуль і теми, що входять до нього, передбачає розкриття студентам як декларативних (теорії щодо закономірностей засвоєння дітьми раннього і дошкільного віку певних груп мовленнєвих умінь і навичок, мовних знань і уявлень; підходів, принципів організації освітнього процесу мовленнєвої спрямованості), так і процедурних (алгоритми навчальних дій, технології) знань. Складність опанування декларативними і процедурними знаннями в рамках однієї теми і, водночас, обмеження годин навчальних занять спільно з викладачем, зумовлює пошук шляхів інтенсифікації навчання під час організованих занять.

Як засвідчують словники, інтенсифікація у педагогічній технології пов'язана із використанням найновіших форм, методів і прийомів, а її основу складає система вправ (Словник психолого-педагогічних понять і термінів). Інтенсифікацію також пов'язують з активізацію розумових можливостей особистості (Словник педагогічних термінів), що передбачає застосування спонукання до дії, підсилення навчально-пізнавальної діяльності.

Л. Колток до чинників інтенсифікації навчання відносить: підвищення цілеспрямованості професійного педагогічного навчання; посилення мотивації; збільшення інформативної місткості змісту освіти; застосування активних методів і форм навчання; прискорення темпу навчальних дій (Колток, 2015). Активізації навчання, на думку вченої, також сприяє алгоритмізація. Погоджуємося з цим твердженням, адже завдяки таким своїм властивостям, як: дискретність, визначеність, зрозумілість, універсальність, скінченність, результативність, алгоритм розкриває педагогічне явище, процес як чітку, зрозумілу структуру, послідовність дій.

Для проведення практичних занять на теми методичного змісту, з метою створення кращих умов для здобуття студентами різних видів професійних знань, нами було обрано семінар-практикум. У педагогіці вищої школи семінар-практикум розглядається як форма заняття, під час якої відбувається обговорення різних варіантів розв'язання практичних ситуаційних задач і завдань (Педагогіка вищої школи). Семінар-практикум також визначається як форма організації заняття, під час якої частина учасників тимчасово об'єднується в групи для вирішення задач за обмежених, заздалегідь визначених час з наступною їх презентацією всій групі (Современный образовательный процесс: основные понятия и термины), що також відповідає завданню щодо забезпечення інтенсифікації навчання.

Як форма організації навчання у вищій школі, семінар-практикум сприяє засвоєнню декларативних знань з теми і, водночас, така форма зорієнтована на організацію практичної діяльності студентів з використання процедурних педагогічних знань як певних алгоритмів (планів) дій. Розроблений з метою забезпечення інтенсифікації навчання алгоритм проведення семінару-практикуму передбачає таку послідовність дій викладача і студентів: 1. Вступне слово викладача. 2. Об'єднання студентів в команди. Жеребкування: вибір завдань лідерами команд. 3. Виконання завдання в команді. 4. Послідовне представлення кожною командою виконаного завдання. 5. Обговорення виступу команди: учасники інших команд мають можливість доповнити відповідь або поставити запитання; запитання і підсумовування викладача завершують обговорення. 6. Кожний учасник команди, яка презентувала завдання, ставить запитання учасникам інших команд. 7. Спільне підсумовування.

Поєднання декларативних знань з процедурними забезпечує викладач; він розробляє інтегровані завдання, які необхідно виконати в умовах навчального заняття. Алгоритм виконання такого завдання включає взаємопов'язане розкриття декларативних і процедурних знань з їх наступним практичним втіленням в процесі професійно зорієнтованого вправління. З метою активізації навчальної інтеракції між студентами в структуру навчального заняття нами введено новий елемент – часткове опитування, яке проводять студенти.

Висновки **Conclusions**

Опанування дисциплінами методичного спрямування передбачає здобуття декларативних і процедурних знань. Оптимальною формою організації заняття для їх засвоєння і застосування є семінар-практикум.

Прийомами інтенсифікації навчання під час семінару-практикуму є: 1. Інтегровані завдання професійної спрямованості; 2. Виконання завдання в команді; 3. Обмін знаннями, досвідом; 4. Виконання завдання в обмежений час; 5. Командна презентація виконаного завдання; 6. Критичне слухання виступів команд; 7. Вправління у виборі типу запитання і його формулюванні; 8. Активна реалізація різних комунікативних ролей: учасник групової (командної) взаємодії; доповідач; слухач; учасник обговорення, який ставить запитання; учасник обговорення, який відповідає на запитання; учасник обговорення, який підсумовує; 9. Поєднання колективної і індивідуальної участі в занятті; 10. Застосування знань і практичне вправління у навчальній взаємодії з викладачем.

Література **References**

Калмиков Г.В. Теоретико-методологічні засади формування у майбутніх психологів професійно мовленнєвої діяльності й комунікативної компетентності. *Актуальні проблеми психології*. 18(XI), 82– 103.

Колток Л. (2015). Інтенсифікація навчально-виховного процесу як складова модернізації освіти вищої школи. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 14, 275-282. URL : <http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/014-40.pdf>.

Педагогіка вищої школи.
URL:https://pidru4niki.com/1584072016304/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli.

Словник педагогічних термінів. URL:
https://pidru4niki.com/pedagogika/slovník_pedagogichnih_terminiv

Словник психолого-педагогічних понять і термінів. URL:
<https://osvita.ua/school/method/psychology/1270/>.

Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. URL :
https://current_pedagogy.academic.ru/1311/

